

ЖАДИДЧИЛИК: ИСЛОҲОТ ВА ВАТАНПАРВАРЛИК МАСАЛАЛАРИ
JADIDISM: PROBLEMS OF REFORM AND PATRIOTISM
ДЖАДИДИЗМ: ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМ И ПАТРИОТИЗМА

Қозоқов Тохиржон Қодиралиевич

Наманган Импульс тиббиёт институти доценти, тарих фанлари номзоди,
Ахсикент халқаро илмий тадқиқот жамоат бирлашмаси раиси ўринбосари,

Халқаро тарихчилар жамияти аъзоси,
Халқаро “Турон бирлиги” медали соҳиби.

qozoqov69@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада жадидларнинг маориф, маиший турмуш ислоҳоти бўйича қилган ишлари, ватанпарварлик борасидаги қарашлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Мактаб, ислоҳот, мустамлакачилик, синф, ўқувчи, тўй, ўқитувчи, ватанпарварлик.

Annotation: This article analyzes the activities of the Jadids in the field of education and reform of the social life of society and their views of patriotism.

Keywords: School, reform, colonialism, class, student, wedding, teacher, patriotism.

Аннотация: В данной статье анализируется деятельность джадидов в сфере образования и реформы социальной жизни общества и их взгляды патриотизма.

Ключевые слова: Школа, реформа, колониализм, класс, ученик, свадьба, учитель, патриотизм.

Бугунги кунда жадидчилик ҳаракати жамиятимиз миқёсида кенг миқёсда ўрганилмоқда. Бунинг ўз сабаблари бор. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йилнинг 24 январь куни Олий Мажлисга мурожаатномасида жумладан: “...Умуман, биз жадидчилик ҳаракати, маърифатпарвар боболаримиз меросини чуқур ўрганишимиз керак. Бу маънавий

хазинани қанча кўп ўргансак, бугунги кунда ҳам бизни ташвишга солаётган жуда кўп саволларга тўғри жавоб топамиз. Бу бебаҳо бойликни қанча фаол тарғиб этсак, халқимиз, айниқса, ёшларимиз бугунги тинч ва эркин ҳаётнинг кадрини англаб етади”, деган эди [20].

Ўзбекистон Президенти ушбу нутқида Ватанимиз озодлиги ва халқимиз бахт-саодати йўлида жонини фидо қилган жадиждларнинг илмий-маърифий, адабий-бадиий мероси бугунги кунда ҳам беқиёс аҳамиятга эга эканлигига барчанинг эътиборини қаратди: “Оққан дарё – оқаверади”, дейди доно халқимиз. Бугун буюк аждодларимизнинг бебаҳо меросига таяниб, янги Ренессанс пойдеворини яратиш учун бизда барча имкониятлар мавжуд, дейишга тўла асосларимиз бор. Ҳамма гап ана шу имкониятлардан қай даражада оқилона фойдалана олишимизга боғлиқ” [21].

Мустабид тузум даврининг ҳукмрон коммунистик мафкураси таъсирида талайгина тарихий жараёнлар, ижтимоий-сиёсий ҳаракатлар коммунистик, маъмурий-буйруқбозлик тизими манфаатларига бўйсундирилган ҳолда сохталаштирилди, нотўғри талқин этилди. Жумладан, жадиждчилик ҳам мутлақо нотўғри талқин этилди. Бугун ушбу ҳаракатни янгидан, холисона ўрганилиши имконияти пайдо бўлди. Ҳозиргача сўнгги йилларда бу борада катта ишлар қилинди. Аммо, қилиниши ва ўрганилиши лозим бўлган жиҳатлар ҳали талайгина.

Нафақат Туркистон, умуман мусулмон олами Европа халқларидан барча жабҳаларда анчагина ортда қолиб кеганлигини инобатга олиб, бу ҳаракат дастлаб табиий ҳолда халққа илм-маърифат тарқатишни, оммани билимли қилишни ўзининг асосий мақсади, деб билди. Чунки, чинакам маърифатли миллатгина озод бўлишга эриша олади ва у бунга ҳақли бўлади. Бу йўлда илғор маърифатпарвар зиёлиларни ўз сафларида бирлаштирди.

Маърифатни жадиждлар кенг маънода тушунганлар. Бу бизнинг тушунчамиздагидек, фақат мактаб таълими эмас. Театр, адабиёт, дарслик, матбуот, дин орқали маърифат тарқатиш. Шунингдек, иқтисодни, бошқарувни маърифатли қилиш ва ҳоказоларни ўз ичига олади.

Илк ишлар бу борада мактаб таълим тизимида ўзгариш ясашдан бошланди.

МАОРИФ ИСЛОҲОТИ

Туркистондаги мавжуд эски усул мактаблари болаларга асосан диний тарбия бериш билан чекланганлиги сабабли ҳам булар мустамлакачилар учун унчалик хавф туғдирмаслигини чор маъмурлари яхши тушуниб етган ҳолда, янги усул мактабларига жиддий эътибор қарата бошладилар. Шу сабабли ҳам Туркистонда мактаб ишларини асосий вазифалардан бири бўлиши керак, деб билдилар: «..Дарс бериш услубларига кўра, дастурлар бўйича ва бутун тузилиши бўйича бу янги мактаблар ҳаёт талабларига нисбатан жавоб беради...Бу янги усул мактаблари асосий эътиборга лойиқдир...Улар халқ турмушига кира бориб, ерлиларни кўзғолтиради ва уларни қоқоқликдан чиқаради» [3, 210-б.].

Туркистон жадиждларининг раҳнамоси Беҳбудий ҳазратлари “Нажот” газетасининг 1917 йил 17 апрел сонидagi мақолаларининг бирида подшо маъмуриятининг жадижд мактаблари ҳар қандай йўл билан тўсқинлик қилганлигини ёзган эди. Беҳбудий бу борада мисоллар келтирган. Масалан, Хўжанднинг “Қийса кўз” мавзеида Тўрахонов, деган шахс бир мактаб очганлиги, унга Каттақўрғоннинг Панжшанбасидаги рус-тузем мактаби муаллими мулло Юнусни олиб келганлиги, аммо “адолатлик” Фарғона инспектори: “сен самарқандликсан”, деб уни мактабдан қувиб юборганлигини ёзади. Холбуки, Хўжанд Самарқанд вилоятига қарашли уезд эди. Натижада, ушбу мактаб бир неча вақт муаллимсиз қолади. Шундан сўнг Хўжанд халқи Тошкентдан Муллажон исминли муаллимни олиб келадилар. Бу гал Фарғона инспектори Муллажонни мактабдан қувиб юборади. Бунга уни тошкентлик эканлиги баҳона қилинади. Беҳбудий: “...Бу муфаттишлар устидан арз қилинадурғон ер йўқ эди. Чунки, мадфун ҳукумат тарафидин булар шундай ишлар учун қўйилуб эдилар”, деб ёзган эди [4].

Янги усулдаги мактаб хоналарининг ички тузилиши, эски мактаблардан парта, ёзув тахтаси, географик харита ва ўқитувчи учун стол-стулнинг борлиги билан ажралиб турган. Мактабларда болалар 2-3 йил ўқишни давом эттирганлар. Усули савтия мактаблари эски усул мактабларидан таълимнинг сифати билан

хам фарқ қилган. Бу эътирофлар ўша давр матбуотида ҳам ўз аксини топган. Масалан, Андижондаги Азим Қодиров мактаби 3 синфли бўлиб, 1 чи синфда болаларга ўқиш ва ёзиш, 2 чи синфда тажвид, ҳисоб, 3 чи синфда эса ибодати исломия, сарфи туркий ўргатилган [11].

Тараққийпарварлар жаҳид матбуотида усули савтия мактабларининг тузилиши, ўзига хос жиҳатлари, афзалликлари ҳақида ҳам маълумотларни бериб бордилар. Масалан, «Шўро» журнали ўзининг 1912 йил № 23 сониди, бошланғич мактабларнинг мақсад ва вазифалари, улардаги муаллимлар ва дарсликлар ҳақида бир неча саволлар билан ўз муштарийларига мурожаат қилади. Ушбу саволларга Дадамирза қори ҳам жавоб йўллаб, янги усул мактаблари моҳиятини очиб берган ҳолда, маориф ислоҳига оид ўзининг қимматли фикрларини беради: «...бошланғич мактабнинг мақсади-инсонни Қуръонда тасвирланган инсон каби тарбиялаш ва натижада динимизнинг сақланиб қолиниши ҳамда миллатимизнинг мавжудлигини таъминлайдиган асосларини яратмоқдир...» [17]. Шунингдек, у дарсликлар масаласида ҳам тўхталиб, бу борада ягона тартиб жорий қилиш фикрини олға суради.

Дадамирза қори мактаб ва таълим ислоҳи ҳақидаги ўз фикрларини «Садойи Фарғона» газетасидаги мақолаларининг бирида давом эттириб, ўз қарашларини атрофлича баён этди. У ўзининг мақоласида: «Бизга нима керак?», -деб савол берилса, кишилар жуда кўп ҳисобсиз керакларни айтадилар, ҳар қанча айтсалар ҳақлидирлар, аммо менинг фикримча: «...ҳамма кераклардин ортуқроқ керак мактабдур...», - дейди [6].

У мақоласида мактаблар ислоҳи давр талаби эканлигини исботлаб беради: «...Шунинг учун бўлса керак, бир мактаб боламизни ўндан бири аҳли савод бўлиб қолмиш, тўққиз ҳиссаси авом қолмоқда. Илм деган азиз ва шарофатлик нарсадан маҳрум қолмоқда ва жаҳолат қурбони бўлуб ислом кишисини бошқаларга масҳара қилдурмақдадур...» [6].

Жаҳидлар Туркистон ўлкасида биронта ҳам дунёвий ўқув юрти йўқлигини эътиборга олиб, 1916 йил августида Андижонга келган Давлат Думаси аъзолари А.Ф.Керенский бошлиқ вакиллар олдига Фарғона водийсида олий ўқув юрти

очиш масаласини қўядилар. 1917 йил 18 февралда эса шаҳар зиёлилари, жамоат арбоблари, маърифатпарвар ташкилотлар вакилларининг замонавий олий ўқув юрти очишга бағишланган йиғилиши бўлди. Водийда замонавий институт очиш учун 40 000 сўмлик хайрия фондини ташкил этиш лозимлиги айтилгач, шу пайтнинг ўзида тараққийпарвар бой, жадид Аҳмадбек хожи Темирбеков 25 000 сўм ҳада этганлигини маълум қилади [16, 19-20-б.].

Айни шу дамларда ўлкада рус-тузем мактаблари ҳам фаолият юрита бошлади. Туркистон жадидларининг раҳнамози рус-тузем мактабларнинг очилишидан кўзланган мақсадларни қуйидагича изоҳлаган эди: «...Эски ҳукумат зоҳиран бизни маданий қилмоқ учун «русско-туземний» исминда бизнинг учун мактаблар очиб, бизни миссионерларга топширдилар. Бу мактабларга зоҳиран мусулмон муаллимидан таъйин этиб, унга 15 сўмдан 25 сўмгача вазифа берардилар. Албатта, бу пулға ҳеч муқтадир киши муаллимлик қилмас эди. Дигар бошқа тарафдан хуфия ва приказлар ила бу мактаблардаги мусулмон болаларини оз таълим бермоқға ва бақадри имкон умрини зое ва ўзини ҳайвон қилмоқға фармойиш қилардилар...» [4].

Жадидлар даврий матбуотида ҳам рус-тузем мактабларига нисбатан аҳолининг қарашларини ифода этувчи мақолаларни учратиш мумкин: «...Искобелев уездига тобъе Олтиариқ қишлоғида биргина туземний шкўл бор. Лекин бу мактабнинг ўқитув жиҳати бутунлай тартибсиз...қариларни қўяйлик ёшлар ҳам бунга ҳеч бир диққат қилмайдурлар...айтур сўзлари шкўлга бола берсанг, йўлдан озадур, демакдин иборатдур...» [9].

1917 йил февралдан кейин Туркистон маориф тизимида ҳам ўзгаришлар қилишга ҳаракат қилинди. Жумладан, 1917 йилнинг 20 мартида Тошкент шаҳрида Мунаввар қорининг ҳовлисида рус-татар, рус-тузем, янги усул ва эски усул мактабларининг 200 га яқин муаллимлари тўпланиб, мактаб ислоҳоти масаласини ўрганиб чиқдилар. Мактаб муаллимларининг барчаси ягона низом ва дастур асосида таълимни ташкиллаштириш масаласида келишиб олдилар. Мажлисида Мунаввар қори рус-тузем мактабларининг салбий нажалари ҳақида нутқ сўзлади. Миссионер Илминский ва унинг шериклари фаолияти тўғрисида

батафсил маълумотлар берди. Рус-тузем мактаблари муаллимларидан Мулло Абдулмажид, Мулло Муҳаммад Расуллар сўз олиб, атоқли жадиднинг фикрларига қўшилиб, улар рус-тузем мактабларида диний ва миллий билимлар бериш ҳуқуқидан маҳрум бўлганликларини, улар фақат номигагина қўйилганликларини изҳор этдилар. Мажлис сўнгида ҳар бир мактабдан 2 тадан муаллим сайланиб, мактабларни ислоҳ қилиш учун 8 кишилик ҳайъат ташкил этилади [12].

Мусулмон ўқув юртларига қарама-қарши қўйилган рус-тузем мактаблари аҳолини озчилик қисми орасида биров эътибор қозонган бўлишига қарамай, бу мактаблар ҳеч қачон оммавий бўла олмаслигини чор маъмурлари яхши англаб етган эдилар. Маорифчи Ф. Егоровнинг таъбирича, фақат миллий мактабларгина оммавий бўлиши мумкин, рус-тузем мактаблари эса миллий бўлмай, аксинча, сунъий ўйлаб топилгандир [19, 137-б.].

XX асрнинг 20-йилларидаги айрим рус тарихчилари ҳам ушбу мактабларнинг асл моҳиятини очиқ баён этган эдилар: «...Рус-тузем мактабларининг ягона мақсади, мамлакат аҳолисининг маданий даражасини юксалтириш эмас, балки уни руслаштиришдан иборат эди...» [2, 21-б.].

Кўпроқ вақтини болалар тарбиясига бағишловчи аёллар-оналарнинг илмий-маърифий савияси болани қай йўсинда камол топишига ўзининг улкан таъсирини кўрсатади, албатта. Шу боис маърифатни халқ орасига кенг ёйишнинг яна бир йўли, ўғил болалар билан биргаликда қиз болаларнинг таълим ва тарбиясига ҳам жиддий аҳамият бериш эди. Бу масала ҳам фарғоналик жадидлар назаридан четда қолмаган: «...эр болаларимизни қанча яхши тарбия қилсак ҳам келажак асрда она бўладурғон қизларимиз тарбия қилинмоғонда, биз ҳамон ярим жонликдан, мағлубчиликдан нажот топа олмасмиз. Чунки хотун демак, навъи башарнинг ярми демак бўлғонлиги учун хотунлар, қизлар тарбия қилинмаса, ярим миллат тарбиясиз қолади демак» [8]. Фарғона тараққийпарварлари маориф соҳасида асосий эътиборни бошланғич таълим ислоҳига қаратдилар.

МИЛЛАТ ВА ВАТАН МАНФААТИ ЙЎЛИДАГИ ФАОЛИЯТ

Жадидларнинг миллат тараққиётига, миллий манфаатларга муносабати қандай эди? Бу масалада уларнинг аксариятини чинакам миллатпарвар, деб аташ мумкин. Масалан, Фарғона жадидларидан Дадамирза қори мақолаларида нафақат мактаб-маориф, балки миллат тараққиётига ғов бўлаётган маиший турмуш масаласига ҳам алоҳида эътибор берган эди. Фарғона жадидларининг нашр афкори бўлмиш «Садойи Фарғона»да унинг «Аракқа тутилмиш оқчалар» номли мақоласи эълон қилинган. Ичкиликни кишиларнинг иқтисодий аҳволи, жамиятнинг маънавий муҳитига салбий таъсирини яхши тушуниб етган ҳолда, Дадамирза қори ҳам ушбу мавзунини долзарб санаб, ўз мақоласида бу хусусида алоҳида тўхталиб ўтади. У ёзадики, бошқа миллат вакиллари кеча-кундуз тинмай ўз миллатлари истиқболи йўлида ҳаракат қилганлари ҳолда, бизнинг йигитларимиз «...минглаб чойхона ва фойдасиз ўринларда азиз умрларин чиритиб...» миллат йўлида дадил сайи-ҳаракат қилмаганликларидан: «...Ҳануз биз мактаб масъаласини ҳал қила олмаймиз...». Дадамирза қори тўйлардаги ортиқча исрофларни ҳам ушбу мақоласида қаттиқ танқид қилади. Европа молларига бўлган талаб боис, миллий ҳунармандчиликнинг таназзулга юз тутаетганидан қаттиқ ҳавотирда эканлигини баён қилади. У кишиларни огоҳликка, ҳар бир имкониятдан маърифат йўлида фойдаланишга даъват этади: «...Агар шундай ғафлатда бир мунча вақт қолсак бошимизга қандай қора кунлар келгусидур» [5].

Жадидларнинг урф-одатларимиз, маросимларимизни ўтказиш, хайрли ишларни амалга ошириш ҳақидаги юқорида кўрсатиб ўтилган фикр-мулоҳаза ва сайи-ҳаракатлари ҳозирги кунимиз билан ҳамоҳанг ва долзарбдир.

Халқ қорига яраш, дардига дармон бўлиш, қийинчиликларни биргаликда бартараф этиш борасида яқин ўтмишимиздаги жадид ота-боболаримизда ҳам ибратланарли жиҳатлар талайгина. Саховатпеша жадид бойларидан бири андижонлик Миркомилбой эди. Архивларда унинг ўз ҳисобидан Андижон шаҳрида аҳоли учун касалхона, ҳаммом, масжид, мадраса, мактаблар қуриш, шунингдек буларнинг таъминотини ҳам тўлиқ ўз маблағлари ҳисобидан амалга

оширишини маълум қилиб рус маъмуриятига ёзган маълумотлар сақланиб қолган [1, 37,46-б.].

Жадидлар хайр-эхсон масалаларига ижтимоий масалаларнинг ечими сифатида қарадилар. Халқ эҳтиёжи учун зарур бўлган маблағларни кераксиз, исрофгарчиликлар орқали ўтадиган тўй ва маросимларни қисқартириш ҳисобидан топдилар. Масалан, наманганлик мулла Исҳоқжонбой Мирсолиҳбой ўғли фарзандларининг хатна тўйига ажратган маблағининг катта қисмини мактаб қурилишига сарфлагани, Наманган зиёлилардан Мирзаҳамдам Оғаликуф ҳам тўй харажатларини қисқартириб, маҳалладаги мактабни янги услубда қайта қурмоқчи эканлиги ҳақидаги хабарлар «Садойи Фарғона» газетасида эълон қилинган [3].

Жадидлар маърифат ўчоқлари ҳисобланмиш масжид, мадраса, мактаблар хароб аҳволда эканлиги, уларнинг таъмири ҳам улкан савоблар қаторида эканлигини таъкидлайдилар: «...тўй ишларига ўн, йигирма, ўттиз мингларини сарф қилганлари савоб бўлса, мактаб, мадраса, қироатхона ва шифохона кабиларга сарф қилинса, онинг савоби шундоқ хатна тўйининг савобига баробар бўлмасму?» [10]. Маиший турмушни, миллий урф-одатларни ислоҳ қилиш борасида жадидлар талайгина ишларни амалга оширдилар. Маросимлардаги дабдабозлик ва исрофгарчиликларни кескин танқид қилдилар. Ҳатто «Шўрои Исломия» 1917 йил бу хусусида махсус қарорнома ҳам чиқарди [18].

Андижонлик тараққийпарварларлардан Мулло Убайдуллоҳхўжа Сулаймонхўжа ўғли Фарғона водийсида темир йўл қурилиши туфайли аҳоли вокзал, станциялар барпо қилиш учун ўз ерларини арзон-гаровга сотиб, марказлардан узоқлашиб, қашшоқликка маҳкум бўлаётганини, улар ўрнини европали аҳоли эгаллаётганини куюниб ёзган эди [7].

Чўлпоннинг Ватан, она ер ҳақидаги фикрлари ғоят ибратли ва таъсирчандир: «... Ватан тупроқи шундоғ онадурки, буни хор қилдук, ўзимизнинг ҳам хор бўлмоқимиз кўз олдидадур... Тупроқдан яратилдук, демоқ тупроқ танимиздур, ўз танимизни ўзимиз сотсак беақлик эмасму? Ажабо!!!...» [15].

Айни пайтда Чўлпон миллий кадриятлар, миллий урф-одатлар ҳимоячиси бўлиб майдонга чиқди: «...Эй қариндошлар... катта илтимосимиз шулдурки, Оврўпонинг мўдосидан, шишасидан, бузуқ ахлоқидан намуна олмасдан ва бунларга бул жихатдан тақлид қилмасдан, балки, илм, фан, ҳунар, саноатга ўхшашлик маданиятларидан намуна олуб, бул жихатдан тақлид қилмоқимиз лозимдур. Оврўпонинг мўдоси ва бузуқ ахлоқи сизларни хонавайрон, беватан, асир-кул қиладур. Бундан сақланингиз!!!» [15].

Чўлпон ўша кездаёқ ватан бойликлари мустамлакачилар томонидан ўзлаштирилаётганини, бунга эса чек қўйиш лозимлигини ошкора айта олган эди: «...Ватанимизнинг бойлигини, тижоратимизнинг фоидаларини четлар чўнтагига солмасдан ва бермасдан ўз чўнтагимизда олуб юрмагимиз керакдур. Бизга шундоғ ишларга киришмоқга вақт! ...Биз ҳам инсонмиз, инсондек яшайлук!...» [15].

Таниқли жадидлар туркий дунёнинг шонли ўтмиши, атоқли аллома ва лашкарбошилари ҳақида ҳам асарларида фахр билан тўхталиб ўтганлар.

Масалан, Фитратнинг “Юрт қайғуси” монолоғи ва бошқа сочмалари ғоятда таъсирчандир. унинг Амир Темур сағанаси олдида айтган фикрлари ҳар бир Ватан фарзандини бефарқ қолдирмайди:

Бағрим ёниқ, юзим қора, кўнглим синиқ, бўйним букук.

Сенинг зиёратингга келдим, султоним!

Эгилган бошим, қисилган виждоним, куйган қоним, ўртанган жоним учун бу сағанангдан даво излаб келдим, хоқоним!

Юз йиллардан бери жафо кўриб, ғам чекиб келган туркнинг қонли кўз ёшларин этакларингга тўқарга келдим.

Улуғ хоқоним! Турклик шарафи таланди.

Турк учун қўйдиғинг давлат битди, турк остига қурдиғинг хоқонлик ёғийгами кетди.

Туркнинг номуси, эътибори, иймони, виждони золимларнинг аёғлари остинда қолди.

Туркнинг юрти, улоғи, ўчоғи, Турони ёт қўлларга тушди.

Туркнинг билгиси, онги, ўйлови, зийраклиги жаҳолат ўлжасига кетди.

Сенинг қиличнинг билан дунё эгаси бўлган турк тинчгина бир ётоқ тополмай қолди.

Туроним, сендан айрилмоқ – менинг учун ўлимим.

Сенинг учун ўлмоқ – менинг тириклигимдир.

Онам! Сени қутқармоқ учун жонми керакдир?

Номусми, виждон билан имонми керакдир?

Темур билан Чингиз қони тошди томиримиздан,

Айтгил! Сени қутқармоқ учун қонми керакдир?

Ёв қуқғали келгач қиличини юрагингга,

Туш олдига, ол кўксуми – қалқонми керакдир?

Боқ, боқ, мана турк тенгизи тошқун қила қолди,

Турон ёвини қувғали тўфонми керакдир?

Турон, йигитинг, барчага боқ, қалқди оёққа,

Юртда қоровул қўйғали арслонми керакдир? [14, 31-35-б.].

Хулоса қилиб айтганда, Туркистон жадиждарида маорифни ислоҳ қилиш, ватанпарварлик ва миллатпарварлик масалалари устивор аҳамиятга эга бўлган.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Акмал Ақром ўғли. Миркомилбой қандай шахс эди //Шарқ юлдузи, 1992.-№5.
2. Алексеенков П. Кокандская Автономия /Революция в Средней Азии.-Ташкент: Изд. Правда Востока, 1928.- №1.
3. Асир. Наманган тўйларини ислоҳи ва мактаб //Садойи Фарғона.- 1914.-20 апр.
4. Беҳбудий М. Бизга ислоҳат керак //Нажот.-1917.-17 апр.
5. Дадамирза қори. Араққа тутилмиш оқчалар //Садойи Фарғона.-1914.- 4 окт.
6. Дадамирза қори. Ҳозирда янги ва эски мактабларимиз ҳолидан //Садойи Фарғона.-1914.-25 май.

7. Мулло Убайдуллохўжа Сулаймонхўжа ўғли. Туркистондаги билхосса Фарғонадаги мусулмон қариндошларимизга хитоб //Садойи Фарғона.-1914.-18 май.
8. Мухторов Шокир. Яна тўй масаласи //Садойи Фарғона.-1914.- 8 июн.
9. Олтиариғ аҳволи //Садойи Туркистон.-1914.-18 май.
10. Сайфуддин С. Хатна тўйи //Садойи Фарғона.-1914.-2 май.
11. Тожиддинбек Отабекуф (Мухбир ва муҳаррир). Шаҳри Андижонда мактаб. Усули жаид ва имтиҳон //Туркистон вилоятининг газити, 21 май 1900 йил.
12. Тошкентда хуррият ҳаракатлари //Нажон газетаси, 1917 йил, 23 март.
13. Туркестанский сборник.-Том 545.-С. 210.
14. Фитрат. Танланган асарлар.-Тошкент: Маънавият, 2000.-Б.31-35.
15. Чўлпон. Ватанимиз Туркистонда темир йўллар //Садойи Фарғона.-1914.-6 июн.
16. Шамсутдинов Р. Жаидчилик ҳақиқат ва уйдирма //Мулоқот.-1991.-№11.-Б.19-20.
17. Шўро.-1912.-№ 23.
18. Шўрои Исломиянинг қарорномаси //Нажот.-1917.-10 апр.
19. Ўз МА, 47-И фонд, 1- рўйхат, 1148-иш, В.137.
20. <https://nrm.uz>. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йилнинг 24 январь куни Олий Мажлисга мурожаатномаси (2020 йил 24 январь).
21. <https://president.uz/uz/lists/view/3864>. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йилнинг 30 сентябрида Ўқитувчи ва мураббийлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи.